

SISTEMA DE GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL BASADO EN EL MODELO DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DEL SINEACE: UN ENFOQUE APLICADO A LA EDUCACIÓN EN ENFERMERÍA TÉCNICA

SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY MANAGEMENT SYSTEM BASED ON THE SINEACE INSTITUTIONAL ACCREDITATION MODEL: AN APPLIED APPROACH TO TECHNICAL NURSING EDUCATION

Castillo L., Rosario. ¹

sharoom79@gmail.com, rosario.castillo@iestpmonfortianos.edu.pe

¹ Programa Formativo de Enfermería Técnica del IESTP. Misioneros Monfortianos, Chaclacayo – Lima, Perú.

Revista científica
“Enfoque Técnico”

IESTP. Misioneros Monfortianos
Chaclacayo, Lima. Perú

Recibido : 12/10/2025
Revisado : 27/10/2025
Aceptado : 19/11/2025

Autor correspondiente: Castillo L., Rosario

Como citar:

Castillo L., Rosario. (2025). *Social and Environmental Responsibility Management System Based on the SINEACE Institutional Accreditation Model: An Applied Approach to Technical Nursing Education. Enfoque Técnico, 1(1), 202573-83*:

Fuente de financiamiento:

Ninguna.

Declaración de conflictos de interés:

Ninguno.

Acceso abierto (Open access):

Distribuido bajo

Resumen. Este artículo tuvo por objeto el diseño de un Sistema de gestión de Responsabilidad Social y Ambiental (SRSA) para Instituciones de Educación Superior (IES), con énfasis en programas de Enfermería Técnica. Este de tipo tecnológico por lo señalado en la premisa anterior, además de generar un artefacto útil como solución a un problema identificado y real. Surge de la necesidad de coadyuvar los esfuerzos actuales en las IES y cumplir con estándares de acreditación de calidad educativa y el marco normativo vigente, cuyo efecto mayor será potenciar la formación de profesionales técnicos. Para ello, en primer lugar, se identificaron los requerimientos que el sistema de gestión debe cumplir a partir del análisis del modelo de acreditación del SINEACE y alineado al marco normativo vigente. Posteriormente se diseñó el SGRSA, mediante la estructuración de sus procesos, artefactos de trabajo, roles y responsabilidades.

Palabras claves: Responsabilidad Social y Ambiental, Sistema de Gestión, Educación Superior Tecnológica, Enfermería Técnica, Acreditación de la Calidad, SINEACE

Abstract. This article aimed to design a Social and Environmental Responsibility Management System (SERMS) for Higher Education Institutions (HEIs), with an emphasis on Technical Nursing programs. The study is technological in nature, as it focuses on the development of a useful artifact as a solution to an identified and real problem. It arises from the need to support current efforts within HEIs to comply with quality accreditation standards and the existing regulatory framework, with the ultimate goal of strengthening the training of technical professionals. To this end, the requirements that the management system must fulfill were first identified through an analysis of the SINEACE institutional accreditation model, aligned with the current regulatory framework. Subsequently, the SERMS was designed by structuring its processes, work artifacts, roles, and responsibilities.

Keywords: Social and Environmental Responsibility, Management System, Technological Higher Education, Technical Nursing, Quality Accreditation, SINEACE

1 Introducción

La educación es un factor de cambio en la sociedad, cuyo rol es el de formar profesionales competentes con la finalidad de promover el desarrollo pleno de las personas y contribuir al progreso social, económico y cultural (Pach et al., 2025). Podría decirse que la educación es el motor que impulsa el cambio humano y social. Para lograr esto, las instituciones de educación superior (IES) deben alimentar de profesionales competentes, apoyados por un marco normativo, infraestructura física y tecnológica, personal y sistemas de gestión administrativos, curriculares y de apoyo (Fernández Cruz et al., 2024).

En el Perú, la formación de profesionales técnicos está regulado por la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior Ley N.º 30512 (Congreso de la República del Perú, 2016), que indica cómo se organizan y funcionan; asimismo, la RVM. 103-2022-MINEDU (Ministerio de Educación del Perú, 2022) establece las condiciones básicas de calidad para su funcionamiento; con la finalidad que los estudiantes reciban una formación pertinente y con reconocimiento oficial. Así, el art. 14 de la Ley No. 30512 estipula que los estudiantes deben lograr competencias profesionales, que deben poner en práctica sus habilidades (Art. 40) en experiencias formativas en situaciones reales de trabajo; actividades extra y co-curriculares que fomente su bienestar, desarrollen su cultura, practiquen deporte y les sirva para integrarse socialmente (Art. 80); pero también actividades de responsabilidad social y el ambiente, expresados en los Art. 5 y 6.

Ahora bien, si las normas anteriores dan el marco regulador y orientador, estas deben trasladarse al ámbito real y pertinente en las instituciones de educación superior bajo un conjunto de condiciones específicas. El Modelo de acreditación institucional de Institutos y Escuelas de Educación Superior del SINEACE (CONEACES, 2025) es el instrumento para dicho fin, contempla tres dimensiones, una de ellas relacionada con la gestión institucional, otra con los resultados de la formación y la tercera con la vinculación institucional de las IES.

Curricularmente, el centro del servicio educativo es el estudiante, quién se forma en las competencias profesionales del programa formativo de su interés. Estas competencias le dan sentido a su desarrollo personal y profesional. Estas competencias le ayudan a insertarse laboralmente y tener aporte distintivo en la sociedad. Sin embargo, el profesional técnico no solo debe “saber conocer”, “saber hacer” y “saber actuar” en su especialidad, sino efectuar otras actividades que fortalezcan sus competencias profesionales (Tobón, 2013). Las actividades de responsabilidad social y ambiental, vinculan a los estudiantes en su medio laboral, comunitario y realidad medio ambiental. Estas actividades deben hacerse con sentido contributivo, generando impacto social en la calidad de vida de la comunidad, reducción de desigualdades, desarrollo ético, de espíritu solidario orientados al bienestar colectivo, con lo que aprende en su especialidad y se espera de los perfiles profesionales (Sethu & Morukhu, 2025).

Lo anteriormente descrito es especialmente relevante en todas las carreras de nivel técnico, pero lo es más programas de salud como sucede en Enfermería Técnica, donde se debe desarrollar de forma intensa la interacción asertiva y empática con usuarios de los sistemas de salud, pacientes con diferentes patologías, comprensión de lo determinantes ambientales, comprensión de comportamientos epidemiológicos, desarrollar la toma de decisiones porque los problemas de la realidad son complejos (Emrani et al., 2024). Soslayar la ocurrencia de iniciativas de responsabilidad social y ambiental puede limitar el logro de perfiles de futuros Enfermeros técnicos (Vera-Ruiz, S., Martín Romera, A., Vega-Muñoz, A. & Gil-Marín, 2022), teniendo efectos indirectos en la calidad de los servicios brindados en establecimientos de salud, limitando la capacidad de respuesta profesional ante problemas comunitarios y ambientales, desfavoreciendo la integración de los futuros profesionales en entorno laborales con enfoque preventivo.

En cuanto al trabajo administrativo y curricular en las IES, las actividades curriculares y de experiencias en situaciones reales de trabajo son las que reciben un denotado esfuerzo en la articulación entre normas, sistemas de gestión con procesos y evidencias de trabajo más delineadas y desarrolladas por El Estado y las IES. Sin embargo, en el ámbito de la Responsabilidad Social y Ambiental, pese al esfuerzo de los actores institucionales por cumplir las normas y los estándares 3.4.1 y 3.4.2 del modelo de acreditación del SINEACE, el problema es la insuficiente articulación de las iniciativas, las cuales podrían generar un mayor impacto. Esta situación guarda relación con un marco normativo estatal amplio y disperso, así como con limitaciones en recursos humanos, logísticos y financieros insuficientes, siendo esenciales para una gestión estratégica sostenida y eficaz. Así también, se requiere fortalecer los medios que posibiliten una lectura más efectiva de las necesidades del ambiente externo con las IES, y ayude a orientar la planificación, ejecución y socialización de iniciativas en las unidades didácticas de los programas formativos. Un sistema de gestión es en RSA es una respuesta efectiva a esta situación.

Debe precisarse que si bien es cierto existen trabajos que analizan la situación actual de la responsabilidad social en el Perú, estos concentran principalmente en Universidades y no en Institutos de Educación Superior (Chunga Pingo et al., 2023). Debe reconocerse que esta temática está en desarrollo en nuestro país y no hay consenso sobre sistemas de gestión en RSA (Briceño Avalos, 2021). Los estudios disponibles para universidades muestran que la utilización de sistemas de gestión se relaciona con indicadores de calidad educativa (Guerra Bretaña et al., 2022), mejoran la organización para el logro de condiciones de acreditación (Ab-Rahman & Kaharudin, 2025); por su parte, Justiniano

menciona que el cumplir con estándares sociales y de responsabilidad social colabora la mejora de la calidad en universidades peruanas (Sito Justiniano & Vargas Quispe, 2025), puede extrapolarse a IES.

Por ello, el objetivo de este trabajo es el de formular un Sistema de gestión en Responsabilidad Social y ambiental alineado al modelo de acreditación institucional para Instituciones de Educación Superior del SINEACE, enfocado en el programa formativo de Enfermería Técnica.

Por otro lado, este Sistema de gestión se justifica porque permitirá a las instituciones aplicables a este trabajo, mejorar sus sistemas de gestión, vincular a los estudiantes de las unidades didácticas de sus programas formativos con las necesidades de las personas y la comunidad, de forma organizada y articulada con sus intereses curriculares e institucionales.

Finalmente, en este trabajo se organiza de la siguiente manera: en primer término, se conceptúan aspectos relevantes como: Responsabilidad Social y Ambiental en el marco del modelo de acreditación del SINEACE. Luego, se detalla la secuencia metodológica de actividades con las que se diseña el sistema de gestión como propuesta. Más adelante, en la sección de resultados, se detalla la estructura del sistema de gestión, sus procesos, artefactos y roles. Por último, se exponen conclusiones y recomendaciones Literatura relacionada

2 Literatura relacionada

2.1 Responsabilidad social y ambiental en instituciones de Educación Superior

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) en su modelo de calidad para Instituciones de Educación Superior en el Perú (CONEACES, 2025) contempla tres dimensiones relacionadas con la gestión institucional, resultados de la formación y vinculación institucional.

La primera dimensión tiene un efecto sistémico sobre las instituciones de educación superior y tiene siete criterios relacionados a su gobierno (estructura, funciones y toma de decisiones), planificación estratégica (planificación de acciones a futuro), gestión académica (gestión curricular de los programas formativos), gestión de personal (desarrollo de personal administrativo y docente), apoyo al estudiante (tutoría, orientación y bienestar estudiantil), gestión de recursos (equipamiento, seguridad e inversiones) y gestión de la información y transparencia La segunda dimensión tiene que ver con resultados de la formación estudiantil como logro de competencias, medición del desempeño de estudiantes, empleabilidad e innovación. En tanto que, la tercera dimensión tiene que ver con vinculación de los Institutos en su entorno productivo, comunitario e impacto como institución.

La tercera dimensión tiene cuatro factores de abordaje. El primer criterio aborda la vinculación con empresas, instituciones y organizaciones del sector productivo a través de con convenios, experiencias formativas en situaciones reales de trabajo (EFSRT), proyectos colaborativos de acuerdo a las necesidades de los sectores productivos vinculados a los programas formativos de cada institución. El segundo factor, se enfoca en la vinculación académica mediante la transitabilidad y cooperación inter institucional. El tercer factor tiene que ver con innovación y/o investigación aplicada. Por último, el cuarto factor se concentra en la responsabilidad social y ambiental.

El cuarto factor, Responsabilidad Social y Ambiental (RSA), se opera mediante dos estándares: actividades de responsabilidad social y una de sostenibilidad ambiental.

Table 1. Acciones orientadoras por estándares relacionados a Responsabilidad Social y Ambiental

Factor	Estándar	Acciones
3.4. Responsabilidad Social y Ambiental	3.4.1 La institución educativa define y desarrolla actividades de responsabilidad social o acciones cívicas, que involucren la participación de la comunidad educativa, articuladas con su misión y con la formación integral de los estudiantes.	Planificación y desarrollo de acciones de RS. Planificación y desarrollo de acciones cívicas. Planificación y desarrollo de acciones de RS a poblaciones vulnerables. Planificación y desarrollo de acciones cívicas a poblaciones vulnerables. Evaluación de resultados. Identificación de acciones de mejora.

Factor	Estándar	Acciones
	3.4.2. La institución educativa asume un compromiso con la sostenibilidad ambiental que se ve reflejado en sus actividades académicas y de gestión institucional, involucrando la participación activa de estudiantes y del personal.	Definición de políticas de sostenibilidad ambiental. Articulación de políticas en actividades de enseñanza. Implementación de políticas de protección y prevención de problemática ambiental del medio circundante. Evaluación de resultados.

2.2 Sistemas de gestión

Los sistemas de gestión son un conjunto de elementos relacionados entre sí que sirven para alcanzar objetivos definidos en una organización o parte de ella. El logro de objetivos se hace a través del proceso administrativo (planificar, organizar, ejecutar, controlar y evaluar), aunque hay autores que sostienen que también se lo hace por medio del ciclo de mejora continua PHVA (Planificar, hacer, verificar y actuar) (Ab-Rahman & Kaharudin, 2025).

Los sistemas de gestión tienen un conjunto de partes: políticas, procesos, artefactos roles (International Organization for Standardization, 2015). Los sistemas de gestión logran resultados a través de políticas o directivas que eslabonan lo estratégico del negocio con lo operativo del sistema de gestión. Estas políticas guían el funcionamiento del sistema y emiten alinear los procesos con los objetivos institucionales. En este contexto, los procesos son el medio por los cuales se logran artefactos de trabajo. Tanto los procesos como los artefactos son posibles gracias a determinados roles que tienen responsabilidades definidas.

En el ámbito de educación superior lo referido a actividades que involucren a toda la IES se gestionan con sistemas de gestión relacionados al modelo de acreditación institucional para este nivel de la educación superior en el SINEACE (CONEACES, 2025), aunque no lo expliciten. Los asuntos sistémicos a la IES se logran con un sistema de gestión estratégica. Lo relacionado a temas académicos y prestación del servicio académico con un sistema de gestión académico, en cuanto al tema de aseguramiento de la calidad con un sistema para tal fin. Lo relacionado a temas administrativos y recursos humanos con un sistema de gestión de recursos. Lo vinculante a que la institución se relaciona con actores externos a ella articulando lo académico con su función social se trabaja con un Sistema de gestión de Responsabilidad Social y Ambiental.

3 Metodología

Los sistemas de gestión deben surgir modelos de acreditación (Ab-Rahman & Kaharudin, 2025). Briceño sugiere la necesidad que los sistemas de gestión deben estar respaldados en la comprensión de la gestión institucional. (Briceño Avalos, 2021). Asimismo, los sistemas deben promover la mejora continua (Deming, 2022). Cabe precisar que este trabajo adopta el modelo de acreditación del SINEACE. Metodológicamente, este estudio tiene las siguientes etapas:

4 Resultados

4.1 Requerimientos del SGRSA:

Luego de una revisión del modelo de acreditación del SINEACE para IES, los requerimientos resultantes que articulan aspectos estratégicos de las IES, con los aspectos académico e iniciativas en RSA, son:

Table 2. Requerimientos del SGRSA

Factor	Estándar	Requerimientos que se debe cubrir
3.4. Responsabilidad Social y Ambiental	3.4.1 La institución educativa define y desarrolla actividades de responsabilidad social o acciones cívicas, que involucren la participación de la comunidad educativa, articuladas con su misión y con la formación integral de los estudiantes. 3.4.2. La institución educativa asume un compromiso con la sostenibilidad ambiental que se ve reflejado en sus actividades académicas y de gestión institucional, involucrando la participación activa de estudiantes y del personal.	REQ1: El Sistema de gestión debe articular de políticas de responsabilidad social y sostenibilidad ambiental con documentos normativos de la Institución de Educación superior.
		REQ2: El Sistema de gestión debe articular las necesidades identificadas del ambiente externo capacidades e intereses del programa formativo.
		REQ3: El Sistema de gestión debe posibilitar la articulación curricular con oportunidades de intervención en RSA.
		REQ4: El Sistema de gestión debe organizar las iniciativas de RSA
		REQ5: El Sistema de gestión debe clarificar la ejecución las iniciativas de RSA
		REQ6: El Sistema de gestión debe especificar el cierre y evaluación de las iniciativas RSA.

4.2 Sistema de gestión resultante:

El SGRSA que se aprecia en la Fig. 1, comienza con la identificación y/o refinamiento de las políticas que este sistema deben considerar en su funcionamiento, así como las iniciativas a ejecutar. Comienza con alineamiento de temas de interés en RSA con los lineamientos institucionales, alineamiento de las necesidades identificadas del ambiente externo capacidades e intereses del programa formativo y alineamiento curricular (identificación de cursos y tipos de intervención) con oportunidades de intervención en RSA.

Fig. 1 Sistema de Responsabilidad Social y Ambiental para Instituciones de Educación Superior Tecnológica.

La segunda etapa del sistema consiste en la planificación por medio de planes que se calendaricen de actividades a lo largo del año lectivo. La tercera etapa es la ejecución consistente en poner en marcha planes aprobados y debidamente socializados entre los actores académicos. Luego que las iniciativas hayan terminado su ejecución, estas se socializan en jornadas donde la comunidad académica y comunidad conozcan los resultados de las iniciativas; así también, se informan los resultados administrativamente para los fines propios del SGRSA y la IES.

Ahora, todo sistema de gestión propende a la mejora continua, esto quiere decir, que el SGRSA en su última etapa, Cierre y evaluación debe identificar puntos de mejora, que son insumos de entrada para otro año lectivo.

En el SGRS intervienen los diferentes niveles de gestión de la IES. En el alineamiento estratégico está a cargo de los gestores de nivel institucional, quienes delinean las políticas de RSA de toda la institución. El alineamiento con el ambiente externo es guiado por los gestores institucionales y elaborado por los gestores del programa formativo quienes dominan la especialidad y realidad donde están las necesidades y posibilidades de intervención. Del mismo modo en el alineamiento curricular, y con participación de los actores antes mencionados, se identifican Unidades didácticas, cuyas competencias puedan lograrse de manera más efectiva.

La planificación de acciones (iniciativas) está cargo principalmente de los programas formativos, formulan planes, donde organizan sus recursos y tiempos. La ejecución, de acciones (iniciativas) corresponden al nivel operativo y están a cargo de personal académico expresamente asignado a dichas actividades y que desarrollan las Unidades didácticas.

El monitoreo y control, corresponde a gestores institucionales de nivel académico y de programa formativo, donde conoce el desarrollo de las iniciativas y ayuda a facilitar la toma de decisiones.

La socialización de resultados resulta del trabajo facilitador de los gestores institucionales quienes facilitan las condiciones de trabajo con recursos y coordinaciones inter institucionales a requerimientos de los gestores de los programas formativo y personal operativo. La socialización consiste en la difusión de resultados dentro o fuera de la institución como ferias, jornadas, etc.

Tabla 1 Participación de los niveles de gestión institucional en el Sistema de gestión

Estándar	Proceso	Sub proceso	Gestión Institucional	Programa Formativo	Operativo	
Estándares 3.4.1 y 3.4.2	Alineamiento	Alineamiento estratégico	X			
		Alineamiento con entorno externo	X	X		
		Alineamiento curricular	X	X		
	Planificación de acciones	Identificación de iniciativas			X	X
		Despliegue preliminar				X
	Ejecución de acciones	Ejecución de acciones				X
		Ejecución de programas				X
		Ejecución de proyectos.				X
	Monitoreo y control	Monitoreo		X	X	
		Control		X	X	
	Cierre y evaluación	Socialización de resultados		X	X	X
		Informe de resultados			X	X
			Identificación de mejoras		X	X

4.3 Procesos del Sistemas de gestión:

Los procesos que ponen marcha se pueden ver en la Tabla 3, y prestar una descripción detallada de la estructura del SGRS de la Fig 1.

Table 3. Procesos y sub procesos del Sistema de gestión Responsabilidad Social y Ambiental

Estándar	Proceso	Sub proceso	Descripción
Estándares 3.4.1 y 3.4.2	Alineamiento	Alineamiento estratégico	Definición y/o afinamiento de políticas de responsabilidad social y sostenibilidad ambiental con documentos normativos de la Institución de Educación superior
		Alineamiento con entorno externo	Articulación de las necesidades identificadas del ambiente externo capacidades e intereses del programa formativo teniendo en consideración los lineamientos institucionales.
		Alineamiento curricular	Identificación de Unidades didácticas que pueden satisfacer el alineamiento con el ambiente externo.
	Planificación de acciones	Identificación de iniciativas	Proceso en el cual se idea y detalla cómo una acción, programa o proyecto cumple la intención curricular de una Unidad didáctica.
		Despliegue preliminar	Organización de acciones, programas y proyectos de Responsabilidad social y sostenibilidad ambiental.
	Ejecución de acciones	Ejecución de acciones	Ejecución de planes de acciones, programas y proyectos.
		Ejecución de programas	
		Ejecución de proyectos.	
	Monitoreo y control	Monitoreo	Observación continua opinada e inopinada del desarrollo de planes, programas y/o proyectos.
		Control	Acciones preventivas, detectivas y/o correctivas concurrente o fruto del monitoreo.
	Cierre y evaluación	Socialización de resultados	Difusión de resultados en espacios públicos de la institución o fuera de ella.
		Informe de resultados	Elaboración de informes escritos.
Identificación de mejoras		Evaluación de lo ejecutado e identificación de mejoras.	

4.3.1. Concepción del proceso de alineamiento estratégico del SGSA:

Las políticas institucionales en RSA son enunciados y consideraciones que todas las iniciativas deben considerar en sus planes, porque la Institución en sus documentos de gestión institucional plantean consideraciones educativas erivados de planes curriculares del MINEDU. Asimismo, las políticas de RSA deben estar en congruencia con otros documentos de gestión institucional que se ven en la Fig. 2 por sus efectos sistémicos.

Fig. 2 Elementos intervinientes en la concepción del proceso de alineamiento estratégico del SGRSA

4.3.2. Concepción del proceso de alineamiento con el ambiente externo del SGSA:

Este proceso tiene como resultado la identificación de oportunidades de intervención, producto del análisis de capacidades (experiencia del recurso humano, equipamiento e infraestructura, etc) de respuesta del programa formativo frente a las necesidades de la comunidad.

Fig. 3 Elementos intervinientes en la concepción del proceso de alineamiento con el entorno externo del SGSA

4.3.3. Concepción del proceso de alineamiento curricular del SGSA:

Este propósito tiene como resultado la identificación de Unidades didáctica (U.D.), cuyas competencias pueden contribuir de manera significativa a la formación de los estudiantes y satisfacción de las necesidades de la comunidad, utilizando las capacidades con las que se cuenta y puede verse en la Fig 4. La Tabla 4 muestra un ejemplo en forma de matriz de las U.D. relacionadas a iniciativas de RSA.

Fig. 4 Elementos intervinientes en la concepción del proceso de alineamiento curricular del SGSA

Table 4. Alineamiento curricular del Sistema de Gestión de Responsabilidad Social y Ambiental

Unidad didáctica	Ciclo		Com pet.de UD	Nivel de inter- vención	Estándar		Alin- eamiento es- tratégico	Alineamiento con ambiente externo	Identifi- cación de Iniciativa
	I	II			RS 3.4.1	Am b 3.4.2			
Curso 01	X		...	Ninguno			Especificar qué política institucional y del Programa formativo cumple la(s) Unidad(es) didáctica(s) seleccionadas	Especificar a qué necesidad(es) o requerimiento externo de alguna organización pública o privada y Objetivo de Desarrollo Sostenible se alinea.	Colocar ini- ciativas tenta- tivas
Curso 02	X		...	Acción	X				
Curso 03	X		...	Ninguno					
Curso 04	X		...	Ninguno					
Curso 05	X		...	Acción		X			
Curso 06		X	...	Ninguno					
Curso 07		X	...	Acción		X			
Curso 08		X	...	Ninguno					
Curso 09		X	...	Acción	X				
Curso 10		X	...	Ninguno					

Para las Unidades didácticas del módulo II puede ser: acciones y programas. En tanto que para el módulo III pueden ser: programas y/o proyectos.

En el proceso de despliegue preliminar, se debe especificar en un perfil la siguiente información: objetivos, lugar, situación problemática, características de la población, metodología, resultados esperados y recursos.

La ejecución consiste en la puesta en marcha de las iniciativas. El monitoreo y control, corresponde a gestores institucionales de nivel académico y de programa formativo, donde conoce el desarrollo de las iniciativas y ayuda a facilitar la toma de decisiones.

La socialización de resultados resulta del trabajo facilitador de los gestores institucionales quienes facilitan las condiciones de trabajo con recursos y coordinaciones inter institucionales a requerimientos de los gestores de los programas formativo y personal operativo. La socialización consiste en la difusión de resultados dentro o fuera de la institución como ferias, jornadas, etc.

4.3.4. Roles del Sistema Del SGRSA:

En congruencia con los procesos del SGRSA, se especifica a continuación los roles que tienen a cargo determinadas funciones:

Table 5. Roles y funciones en el Sistema de Gestión de Responsabilidad Social y Ambiental

Rol	Función	Coordina con
Gestor institucional	Definir y/o actualizar las políticas institucionales en Responsabilidad Social y Ambiental, basado en el análisis ambiental externo y normativo aplicables la Institución y se articulen a los documentos de gestión. Orienta y facilita las actividades del alineamiento con el entorno externo y curricular.	Actores externos públicos y privados. MINEDU/DRELM Gestor de Programa formativo.
Gestor del Programa formativo	Lidera la identificación de oportunidades de intervención de su Programa formativo, teniendo en contexto la realidad productiva y social que le sean pertinentes. Asimismo, lidera la designación de Unidades didácticas que participen en acciones, programas y proyectos. Monitorea y controla la ejecución y socialización los resultados de las acciones, programas y proyectos.	Gestor institucional Actores operativos.
Actor operativo	Lidera en su unidad didáctica la ejecución de su una acción(es), programa(s) y/7 proyectos.	Gestor de programa formativo. Estudiantes Ciudadanos Instituciones públicas y privadas.

4.3.5. Ideas siguientes de acciones, programas y proyectos para Enfermería Técnica:

A continuación, se presenta una idea de posibles acciones, planes y proyectos circunscritos para el programa formativo de Enfermería Técnica:

Para el módulo (primer año) las siguientes acciones pueden ser sugerentes:

- Taller de lavado de manos y autocuidado
- Charla de bioseguridad y uso responsable de insumos
- Jornada de segregación de residuos biosanitarios
- Campaña informativa de prevención de enfermedades prevalentes
- Taller de ética y trato humanizado al paciente
- Actividad de limpieza y orden de ambientes comunitarios
- Sensibilización sobre cuidado del agua y saneamiento básico
- Difusión de mensajes educativos en salud ambiental

Programas para los módulos II y III (segundo año) las siguientes acciones pueden ser sugerentes:

- Programa de promoción de la salud comunitaria: Higiene, nutrición, actividad física, autocuidado familiar
- Programa de prevención de infecciones y enfermedades transmisibles: Lavado de manos, bioseguridad, vacunación
- Programa de educación ambiental en salud: Residuos, agua segura, saneamiento básico
- Programa de apoyo integral al adulto mayor: Autocuidado, movilidad, prevención de caídas
- Programa de primeros auxilios comunitarios: RCP básica, heridas, emergencias comunes
- Programa de prevención en salud mental familiar: Manejo del estrés, comunicación, apoyo emocional
- Programa de estilos de vida saludables y nutrición: Alimentación balanceada, actividad física
- Programa de cultura de seguridad del paciente: Identificación, higiene, prevención de riesgos

Proyectos para los módulos II y III:

- Proyecto de intervención en salud comunitaria: diagnóstico, planificación y ejecución de acciones de promoción y prevención en la comunidad.
- Proyecto de gestión ambiental en establecimientos de salud: mejora del manejo de residuos bio sanitarios y prácticas ambientales seguras.
- Proyecto de atención integral a poblaciones vulnerables: atención básica, educación y seguimiento a niños, gestantes o adultos mayores.
- Proyecto de innovación en el cuidado de la salud: diseño de procedimientos, materiales o mejoras aplicadas al cuidado enfermero.
- Proyecto de reducción de riesgos y desastres en la comunidad: preparación comunitaria, primeros auxilios y respuesta ante emergencias.
- Proyecto de educación ambiental aplicada a la salud: intervención educativa sobre saneamiento, agua segura y entorno saludable.
- Proyecto de mejora de la calidad y seguridad del paciente: implementación de prácticas seguras y prevención de eventos adversos.
- Proyecto de responsabilidad social institucional en salud: articulación del IESTP con comunidad y actores locales en salud.

5 Conclusiones

- La Responsabilidad Social y Ambiente es un componente esencial de apoyo en el logro de competencias de estudiantes de Enfermería Técnica por cuanto pone en práctica los conocimientos, prácticas y actitudes en situaciones reales de impacto en la comunidad.
- El marco normativo actual se caracteriza por su dispersión y poca articulación en materia de Responsabilidad Social y Ambiental, aunque existe consideraciones generales (secciones 3.41 y 3.4.2) en el modelo de acreditación institucional del SINEACE para Instituciones de Educación Superior. Este trabajo recoge y articula elementos de la normatividad en un SGRSA.
- El tema de Responsabilidad Social y Ambiental es abordada principalmente para Universidades, siendo escasa su atención en IES. Los estudios disponibles se centran en iniciativas, experiencias e instrumentos aislados, sin derivar en SGRSA.
- La Responsabilidad Social y Ambiental contribuye al aseguramiento de la calidad educativa y al cumplimiento sostenido de procesos de acreditación institucional.

6 Recomendaciones:

- Especificar los procesos del SGRSA en un lenguaje de notación de procesos como BPMN o diagrama de actividad UML.
- Desarrollar el esquema de contenidos de los productos de trabajo del SGRSA.
- Formular y documentar los indicadores del SGRSA y sus procesos.

7 Referencias:

1. Ab-Rahman, M. S., & Kaharudin, I. H. (2025). Academic Management System for Accreditation and Quality Assurance in Higher Education. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 15(11). <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v15-i11/26910>
2. Briceño Avalos, C. (2021). *Gestión institucional y responsabilidad social en la formación profesional de los estudiantes en Institutos de Educación Superior Tecnológico – Lima 2021* [Universidad César Vallejo]. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/81411>
3. Chunga Pingo, G. E., Cerna Muñoz, C. A., Espinoza Polo, F. A., Miranda Diaz, L. O., & Soriano Paredes, E. A. (2023). Explorando la responsabilidad social universitaria en la educación superior: una revisión sistemática 2019-2023. *Comuni@cción: Revista de Investigación En Comunicación y Desarrollo*, 14(4), 360–372. <https://doi.org/10.33595/2226-1478.14.4.900>
4. CONEACES. (2025). *Modelo de acreditación institucional para Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica* (Vol. 32, Issue 3).
5. Congreso de la República del Perú. (2016). *Ley N.º 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes*. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/105228/_30512_-_03-11-2016_11_50_02_-Ley_30512_Ley_de_Institutos_y_Escuelas_de_Educación_Superior.pdf?v=1586905427
6. Deming, W. E. (2022). *Out of the crisis* (New Ed.). MIT Press.
7. Emrani, M., Khoshnood, Z., Farokhzadian, J., & Sadeghi, M. (2024). The effect of service-based learning on health education competencies of students in community health nursing internships. *BMC Nursing*, 23(1), 138. <https://doi.org/10.1186/s12912-024-01799-y>
8. Fernández Cruz, M., Fernández García Valdecasas, B., Muñoz López, L., & López Rodríguez, S. (2024). Transformation of Higher Education: Discussion of the Dimensions, Trends and Scenarios of Change in Ibero-America. *Education Sciences*, 14(5), 523. <https://doi.org/10.3390/educsci14050523>
9. Guerra Bretaña, R. M., Acosta Chávez, D. A., Dávila Fernández, N., Correa Hincapié, N., & Valencia Bonilla, M. B. (2022). Certificación de sistemas de gestión y acreditación de la calidad en la educación superior. *Revista Iberoamericana de Educación*, 88(1), 67–84. <https://doi.org/10.35362/rie8814779>
10. International Organization for Standardization. (2015). *ISO 9001:2015 Quality management systems — Requirements*. ISO.
11. Ministerio de Educación del Perú. (2022). *Resolución Viceministerial N.º 103-2022-MINEDU, que aprueba las condiciones básicas de calidad para los institutos y escuelas de educación superior*. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3524185/RVM_Nº_103-2022-MINEDU_-_MODIFICADA.pdf.pdf?v=1713812866
12. Pach, J., Stoffels, M., Schoonmade, L., van Ingen, E., & Kusurkar, R. A. (2025). The impact of educational activities on professional identity formation in social sciences and humanities: a scoping review. *Educational Research Review*, 48, 100704. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2025.100704>
13. Sethu, M. J., & Morukhu, D. (2025). The Role of Community Engagement in Higher Education: The Case of the University of Venda. *International Journal of Applied Research in Business and Management*, 6(3). <https://doi.org/10.51137/wrp.ijarbm.404>
14. Sito Justiniano, L. M., & Vargas Quispe, G. (2025). Acreditación universitaria y responsabilidad social en una universidad peruana. *European Public & Social Innovation Review*, 10, 1–17. <https://doi.org/10.31637/epsir-2025-1442>
15. Tobón, S. (2013). *Formación integral y competencias. Pensamiento complejo, currículo, didáctica y evaluación* (4th ed.). ECOE.
16. Vera-Ruiz, S., Martín Romera, A., Vega-Muñoz, A. & Gil-Marín, M. (2022). Prácticas pedagógicas para desarrollar la responsabilidad social en alumnos de enfermería en Universidad Autónoma de Chile. *Revista de Ciencias Sociales*. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i.38850>